

УДК: 631.4

DENOV TUMANI “A.TEMUR” NOMLI XO‘JALIGI ASOSIY SUG‘ORILADIGAN TUPROQLARINING GUMUSLILIK DARAJASI

¹*Berdiyev Dilmurod Xolmurodovich*

²*Abrayqulova Sabogul Turg‘unovna*

¹*Qarshi davlat universiteti o‘qituvchisi*

²*Qarshi davlat universiteti talabasi*

Annotatsiya

Denov tumani “A.Temur” nomli xo‘jaligining sug‘oriladigan bo‘z tuproqlarining haydalma va haydalma osti qatlamlarining gumus miqdori bilan ta‘minlanishi bo‘yicha asosan o‘rtacha va oshirilgan, qisman past ta‘minlangan ko‘rsatkichga mansubligi va sug‘oriladigan o‘tloqi, botqoq-o‘tloqi va bo‘z-o‘tloqi tuproqlarda gumus miqdorining genetik qatlamlar bo‘yicha tarqalishi to‘g‘risida.

Kalit so‘zlar: bo‘z tuproq, bo‘z-o‘tloqi, botqoq-o‘tloqi, gumus, CO₂ – karbonatlar va SO₄ – gips, ona jins, genetik qatlamlar, unumdorlik.

УРОВЕНЬ ГУМУСА ОСНОВНЫХ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ СОВХОЗА ИМЕНИ А.ТЕМУРА ДЕНОВСКОГО РАЙОНА.

Аннотация

По обеспеченности гумусированностью пахотных и подпахотных слоев орошаемых сероземов хозяйства «А.Темур» Деновского района она в основном средняя и повышенная, частично малообеспеченный показатель и вода, содержание гумуса на генетических слоях в укосно-луговых, болотно-луговых и серо-луговых почвах.

Ключевые слова: серозем, серо-луговой, болотно-луговой, гумус, CO₂-карбонаты и SO₄-гипс, материнская порода, генетические слои, плодородие.

THE LEVEL OF HUMUS IN THE THE MAIN IRRIGATED SOILS OF THE STATE FARM NAMED AFTER A.TEMUR OF DENOVSKY DISTRICT.

Annotation

According to the availability of humus content of arable and subarable layers of irrigated gray soils of the farm “A.Temur” of the Denovsky district, it is mainly medium and elevated, partially low-provided indicator and water, humus content on the genetic layers in mowing-meadow, marsh-meadow and gray-meadow soils.

Keywords: serozem, gray-meadow, bog-meadow, humus, CO₂-carbonates and SO₄-gypsum, parent rock, genetic layers, fertility.

Bugungi kunda adaptiv dehqonchilikka asoslanib qishloq xo‘jaligida foydalanilayotgan yerlarning aksariyat qismi yuqori (umumiy maydorlarning 23%) yoki yaxshi (53%) sifatga ega. Dehqonchilikda foydalanilayotgan yuqori sifatli yerlarning eng katta mintaqaviy ulushi Markaziy Amerika va Karib dengizi havzasiga (42%) to‘g‘ri keladi, keyingi o‘rinlarni G‘arbiy va Markaziy Yevropa (38%) va Shimoliy Amerika (37%)

egallaydi. Rivojlangan mamlakatlardagi yuqori sifatli yerlarning oʻrtacha ulushi 32% ni tashkil etadi[1]. Rivojlanayotgan mamlakatlar tuproqlarining unumdorligi aksariyat hollarda past boʻlib, dehqonchilikda foydalaniladigan barcha maydonlarning faqat 28% i yuqori sifatli yerlar sifatida baholanadi.

Birinchi marta Rossiya olimlari tomonidan yagona reja asosida Rossiya, Ukraina va Qozogʻiston hududlarining katta qismi tuproqlari evolyutsiyasi haqidagi barcha maʼlumotlar umumlashtirildi. Sharqiy Yevropa tekisligidagi dasht zonalari, Gʻarbiy Sibir va Markaziy Osiyo, Rossiya, Koleyma vodiy tekisliklari, Markaziy Yakutiya va Irkutsk viloyati togʻli hududlarida tuproq evolyutsiyasining global tendentsiyalari va mintaqaviy modellari tahlil qilindi [2]. Xalqaro amaliy tizimlar tahlili instituti (IIASA) va FAO tomonidan Agro-ekologik rayonlashtirish kontsepsiyasi (AEZ) ishlab chiqildi. Ushbu murakkab uslub va modellar uchun asos yaratilgan boʻlib, qishloq xoʻjaligi mahsulotlariga iqlim, tuproq va yer sharoitlarini tavsiflaydi. GIS asosidagi yerning muvofiqligi oʻziga xos ekinlarini va ularning hosillarini baholash uchun pastki toifasidan tortib to global darajada tuproq tizimida ishlaydi.

Respublikamizning 447,4 ming kvadrat kilometrdan ortiq boʻlgan umumiy maydonining atigi 10 foizini ekin maydonlari tashkil etadi. Soʻnggi 50 yil mobaynida sugʻoriladigan yerlar maydoni 2,46 mln. gektardan 4,28 mln. gektarga yetkazildi. Aholining oʻsib borayotgan ehtiyojini qondirish uchun yerlardan oqilona foydalanish, ekinlar hosildorligini oshirish talab etiladi.[5]

Bugungi kunda respublikamiz qishloq xoʻjaligida, jumladan yer resurslaridan samarali hamda oqilona foydalanish sohalarida ilmiy, ilmiy-amaliy ishlar tizimli yoʻlga qoʻyilgan va maʼlum bir natijalar olinmoqda. Bu borada sugʻoriladigan tuproqlardan samarali foydalanish boʻyicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar koʻproq tuproq resurslaridan amaliyotda foydalanish yoʻllarini belgilashga qaratilgan boʻlib, nazariy jihatdan tuproqlar evolyutsiyasining oʻziga xos xususiyatlari toʻlaligicha qamrab olinmagan. Oʻzbekiston Respublikasini rivojlantirishning 2017-2021 yillarga moʻljallangan Harakatlar strategiyasida “...qishloq xoʻjaligi ishlab chiqarishni muttasil rivojlashtirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustaxkamlash, sugʻoriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorining eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish” muhim strategik vazifalar sifatida belgilab berilgan [3]. Shuni hisobga olgan holda, mazkur masalaning alohida ilmiy yoʻnalish qilib olish, uzoq davrlardan sugʻorish bilan bogʻliq tuproq evolyutsiyasi qonuniyatlari, xarakteri va ular bilan bogʻliq tuproq jarayonlari va unumdorlik darajasini aniqlash, ham nazariy, ham amaliy jabhalarda katta ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot obyekti Surxondaryo viloyatining boʻz tuproqlar mintaqasidan: Denov tumani “A.Temur” nomli xoʻjalikning sugʻoriladigan tuproqlari tanlab olingan.

Tadqiqot predmeti Tadqiqotlar olib borilgan hududlarda tarqalgan boʻz tuproqlarning xossalari, unumdorligi, mexanik tarkibi, gumus va oziqa elementlari hamda shoʻrlanish darajalari boʻyicha oʻzgarish dinamikasi hisoblanadi.

Tadqiqot usullari Dala tuz-tekshiruv (solevaya syemka), qiyosiy-geografik, qiyosiy-geokimyoviy, laboratoriya-analitik usublari, shuningdek olingan maʼlumotlarni ekspert-baholash usullari. Tuproqning kimyoviy tahlillari qabul qilingan uslublar boʻyicha YE.V. Arinushkina (1970) hamda, OʻzPITI (1963, 1977) qoʻllanmalari asosida, gumus tarkibi – I.V. Tyurin sxemasida, Ponomareva va Plotnikova modifikatsiyasi (1975) boʻyicha bajarildi. Dala tajribalari OʻzPITI (1978) taklif etgan usul boʻyicha olib borildi.

Natija: Denov tumani A.Temur nomli xo'jalik yerlari bo'z tuproqlar mintaqasida joylashgan bo'lib, unda asosan eskidan (qisman yangidan sug'oriladigan 261-kesma) sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar hamda shu mintaqaga mansub bo'lgan o'tloqi, botqoq-o'tloqi va bo'z-o'tloqi tuproqlar tarqalgan. Ular mexanik tarkibiga ko'ra asosan o'rta va og'ir qumoqlidir.

Mazkur tuproqlarda gumus, CO₂ – karbonatlar va SO₄ – gips moddalari va birikmalarining genetik qatlamlar bo'yicha tarqalishi 1-jadvalda keltirilgan.

Natijalarga ko'ra, eskidan sug'oriladigan mazkur tuproqlarning haydalma qatlamlarida gumus miqdori 0,848-2,326 %, haydov osti qatlamida esa 0,455-1,529% oralig'ida bo'lib, bizning tuproqlar uchun ishlab chiqilgan ta'minlanish darajasi tasnifiga ko'ra haydov qatlami asosan o'rtacha va oshirilgan darajada, qisman yuqori va juda yuqori ta'minlangan ko'rsatkichlarga ham to'g'ri keladi. Haydov osti qatlamlari esa ta'minlanish tasnifiga ko'ra asosan oshirilgan va o'rtacha ta'minlangan bo'lib, qisman past darajada ta'minlangan qatlamlar ham uchraydi. Shu tuproqlarning o'rta qismida 0,275-1,468 % oralig'ida – juda past va past miqdorda, ona jinsida 0,229-1,022 % bo'lib juda past darajadan o'rtacha ko'rsatkichgacha to'g'ri keladi. Eskidan sug'oriladigan o'tloqi va botqoq-o'tloqi tuproqlarda gumus miqdori haydov va haydov osti genetik qatlamlarida mutanosib ravishda 1,483-1,944%; 1,053-1,528%; 1,195-2,326 % va 1,034-1,529 % bo'lib, haydov va haydov osti qatlamlarida ta'minlanish tasnifiga ko'ra o'rtacha va oshirilgan, qisman juda yuqori darajada, qolgan qatlamlarda juda past, past va o'rtacha darajalarga to'g'ri keladi.

CO₂ – karbonatlar ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganilgan tuproqlarning yuqori qatlamlari kam karbonatli – 4,06-6,28 %, o'rta qismida notekis taqsimlangan bo'lib, 2,32-7,92 %, ona jinsida 3,43-7,65 % ni tashkil etadi.

O'rganilgan tuproqlar genetik qatlamlarida gips miqdori 0,066-0,263 % bo'lib, juda kam gipsli hisoblanadi.

Denov tumani A.Temur nomli xo'jalikning bo'z tuproqlar mintaqasi asosiy sug'oriladigan tuproqlarining gumus bilan ta'minlanishi va gips miqdori, %

Kesma, №	Tuproq nomi va tavsifi	Qatlam chuqurligi, sm	Gumus, %	CO ₂ – karbonatlar	SO ₄ - gips
Denov tumani A.Temur nomli SFU					
256	Eskidan sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproq, o'rta qumoqli	0-38	0,848	4,23	0,107
		38-50	0,455	5,02	0,107
		50-100	0,275	3,96	0,214
257	Eskidan sug'oriladigan botqoq-o'tloqi tuproq, og'ir qumoqli	0-36	1,195	4,06	0,189
		36-50	1,034	4,70	0,148
		50-73	0,860	5,17	0,173
		73-107	0,721	3,43	0,124
		107-147	0,667	3,43	0,214
		147-190	0,496	4,22	0,230
259	Ekidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, og'ir qumoqli	0-26	1,554	6,28	
		26-44	1,337	6,60	
		44-63	0,366	2,32	
		63-101	0,229	3,70	
261	Yangidan sug'oriladigan o'tloqi tuproq, o'rta qumoqli	0-34	1,944	5,96	
		34-51	1,528	6,70	0,107
		51-70	0,859	7,92	0,115
		70-98	0,760	7,65	0,173
		98-160	0,627	8,18	0,098
263	Sug'oriladigan o'tloqi tuproq, o'rta qumoqli	0-34	1,483		0,263
		34-48	1,053		0,066
		48-100	0,497		0,181
		100-152			0,148
		152-196			0,115
264	Eskidan sug'oriladigan botqoq-o'tloqi tuproq, og'ir qumoqli	0-32	2,326		0,156
		32-43	1,529		0,124
		43-80	1,468		0,132
		80-120	1,022		0,189

Foydalanilagan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhit muhofazasi va tabiiy resurslardan foydalanishning holati to'g'risida Milliy ma'ruza Toshkent, 2008. 15-79 b.
2. Matishov D.G., Djenyuk S.L. Konsepsiya ekosistemnogo monitoringo aridnix zon Yuga Rossii//Soveremenniye aridnix i semiaridnix ekosistem Yuga Rossii – rostov-na-

Donu: Izd-vo YUNS RAN, 2006. S. 352.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni.
4. Arinushkina YE.V. Rukovodstvo po ximicheskomu analizu pochv. M. Izd-vo MGU, 1970. – S. 3-488.
5. Sobirjon Arifjonovich Azimboyev, Dehqonchilik, tuproqshunoslik va agrokimyo asoslari IQTISOD-MOLIYA nashriyoti, 2006.